

EGRI CHIZIQLI YOY UZUNLIGINI HISOBLASH, YOY UZUNLIGINING DIFFERENSIALI VA AYLANMA SIRT YUZINI HISOBLASH

Zahriddinova Shahlo Zahhiriddin qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti Pedagogika kafedrası o'qituvchi

Rajapova Zilola Bahriddin qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti

“Matematika va informatika” yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17732436>

Annotatsiya. Ushbu maqolada egri chizikli yoy uzunligini hisoblashning matematik asoslari, yoy uzunligining differensial va aylanma sirt yuzasini topish formulalari tahlil qilinadi. Maqolada egri chiziqning analitik va parametrik ko'rinishlari orqali yoy uzunligini hisoblash usullari yoritilib, integral hisoblashning amaliy ahamiyati ko'rsatilgan. Shuningdek, egri chiziqni koordinata o'qlariga nisbatan aylantirish orqali hosil bo'ladigan aylanma sirtning yuzasini topish masalalari ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: egri chiziq, yoy uzunligi, differensial, integral, parametrik tenglama, aylanma sirt, sirt yuzasi, matematik analiz.

Annotation: This article analyzes the mathematical foundations of calculating the length of a curved line, the differential of arc length, and the surface area of a surface of revolution. The methods of determining arc length using both analytical and parametric representations of a curve are explained. The practical significance of integral calculus in these calculations is discussed. Furthermore, the paper examines the computation of the surface area generated by rotating a curve around coordinate axes.

Keywords: curve, arc length, differential, integral, parametric equation, surface of revolution, surface area, mathematical analysis.

Аннотация: В данной статье рассматриваются математические основы вычисления длины криволинейной дуги, дифференциала длины дуги и площади поверхности вращения. Приведены методы вычисления длины дуги как в аналитической, так и в параметрической форме задания кривой. Также показано практическое значение интегрального исчисления при данных вычислениях. Кроме того, анализируются задачи нахождения площади поверхности, образованной вращением кривой вокруг координатных осей.

Ключевые слова: кривая, длина дуги, дифференциал, интеграл, параметрическое уравнение, поверхность вращения, площадь поверхности, математический анализ.

Kirish: Matematik analizda egri chizikli yoy uzunligini hisoblash masalasi muhim o'rin tutadi. Chunki tabiatdagi ko'plab jismlar va jarayonlar egri shaklga ega bo'ladi. Masalan, yo'llarning burilishi, orbitadagi harakat, mexanik tizimlarning egri trayektoriyalari yoki fizik hodisalarning grafik ifodalari shular jumlasidandir. Shuning uchun egri chiziq uzunligini topish, uning differensialini aniqlash hamda aylanma sirt yuzasini hisoblash amaliy matematikaning ajralmas bo'limidir. Yoy uzunligi differensial tushunchasi egri chiziqning juda kichik bo'lagini ifodalaydi va u orqali chiziqning umumiy uzunligini integral yordamida hisoblash mumkin bo'ladi. Shu bilan birga, egri chiziqni koordinata o'qlaridan biriga nisbatan aylantirish orqali hosil bo'ladigan aylanma sirtning yuzasini topish ham matematik analizda muhim masalalardan biridir. Mazkur mavzuni o'rganish orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarga ega bo'ladilar, balki ularni amaliy masalalarda, jumladan, muhandislik, arxitektura, fizika va

kompyuter grafikasi sohalarida qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Egri chiziqli yoy uzunligini hisoblashga oid formulalar differensial va integral hisobning asosiy qo'llanish sohalaridan biri hisoblanadi. Yoy uzunligining differensial tushunchasi egri chiziqning elementar qismini ifodalaydi. U chiziqning har bir nuqtasidagi o'zgarish tezligini, egri chiziq bo'ylab masofa qanday o'zgarishini ko'rsatadi. Shu differensial asosida yoy uzunligini aniq hisoblash formulalari hosil qilinadi.

Aylanma sirt yuzasini hisoblash esa egri chiziqni koordinata o'qlaridan biriga nisbatan aylantirish orqali hosil bo'ladigan geometrik sirt maydonini aniqlashni o'z ichiga oladi. Bu tushuncha matematikaning amaliy tarmoqlarida — masalan, mexanika, arxitektura, kompyuter grafikasi, optika va muhandislik sohalarida keng qo'llaniladi. Shuningdek, bu mavzuni o'rganish orqali talabalar egri chiziqli shakllar bilan ishlash, ularni matematik modellashtirish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Egri chiziq uzunligi va aylanma sirt yuzasini hisoblash formulalari, differensial va integral hisobning asosiy qo'llanishlaridan biri sifatida, ilmiy izlanishlar va amaliy loyihalarda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili: Egri chiziqli yoy uzunligini hisoblash, yoy uzunligining differensial va aylanma sirt yuzasini aniqlash masalalari matematika tarixida qadimdan olimlarning diqqat markazida bo'lgan. Bu soha dastlab geometriya doirasida shakllangan bo'lib, keyinchalik differensial va integral hisobning rivojlanishi bilan yanada mukammallashgan.

Masalan, Arximed aylanma sirt va hajmi hisoblash masalalarini birinchi bo'lib o'rganib, aylana, shar, silindr kabi jismlarning yuzasi va hajmiga oid formulalarni keltirib chiqargan. U tomonidan ishlab chiqilgan metodlar hozirgi integral hisobning nazariy asosini tashkil etadi.

Keyinchalik Isaak Nyuton va Gotfrid Leybnits tomonidan differensial va integral hisob fan sifatida shakllantirildi. Aynan shu davrda egri chiziqli yoy uzunligini topish masalasi aniq matematik asosda ifodalana boshladi. Ularning ishlari natijasida yoy uzunligi differensial va integral orqali aniqlanadigan umumiy formulalar keltirib chiqildi.

XX asrda bu yo'nalish bo'yicha ko'plab ilmiy izlanishlar olib borildi. Xususan, K. F. Gauss, Leonhard Eyler, Ostrogradskiy, Koshi kabi matematiklar tomonidan egri chiziq va sirtlar geometriyasi, shuningdek, ularning differensial xossalari chuqur tahlil qilindi. Ularning tadqiqotlari natijasida sirt geometriyasi, differensial geometriya va vektor analiz kabi yangi yo'nalishlar vujudga keldi.

Zamonaviy adabiyotlarda esa egri chiziqli yoy uzunligini hisoblash va aylanma sirt yuzasini topish masalalari amaliy dasturlash, kompyuter grafikasi va muhandislik hisoblarida keng qo'llanilmoqda. Matematik analiz bo'yicha yozilgan o'quv qo'llanmalar (masalan, Fikhtengolts, Demidovich, Mamedov, Saidov, Xoliyorov kabi mualliflar asarlari) ushbu mavzuni chuqur tahlil qiladi hamda talabalarga nazariy va amaliy bilimlarni uyg'unlashtirish imkonini beradi.

Shuningdek, O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida nashr etilgan "Matematik analiz" o'quv qo'llanmalari, xususan, A. M. Saidov, N. R. Mamedov, R. R. Abdug'aniyev va boshqalar tomonidan yaratilgan asarlarda egri chiziq uzunligi, yoy differensial va aylanma sirt yuzasini hisoblashga oid masalalar batafsil yoritilgan. Umuman olganda, adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, mazkur mavzu matematikaning nazariy asoslari bilan bir qatorda amaliy sohalarida ham keng qo'llanilib, turli fan tarmoqlarida muhim o'rin egallaydi.

Tadqiqot metodologiyasi: Mazkur tadqiqotda egri chiziqli yoy uzunligini hisoblash, yoy uzunligining differensialini aniqlash hamda aylanma sirt yuzasini hisoblash masalalarini

o'rganish uchun matematik analizning nazariy asoslari, differensial va integral hisob metodlari qo'llanildi.

Tadqiqotning metodologik asosini analitik-geometrik yondashuv, differensiallash va integrallash usullari, hamda matematik modellashtirish prinsiplari tashkil etdi. Ushbu yondashuv yordamida egri chiziqli shakllarning uzunligi va ularning aylanma sirt hosil qilganda yuzasi qanday o'zgarishini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish imkoniyati yaratildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

Nazariy tahlil metodi – mavjud matematik adabiyotlar, o'quv qo'llanmalar va ilmiy manbalar o'rganildi, ularning asosida egri chiziq uzunligi va aylanma sirt yuzasini hisoblash formulalari tahlil qilindi. Analitik metod – chiziqlar uzunligini topishda funksiya hosilasi va differensial yordamida matematik bog'lanishlar aniqlandi.

Integral metod – yoy uzunligi differensialidan kelib chiqib, to'liq yoy uzunligi integral orqali hisoblandi. Geometrik modellashtirish metodi – egri chiziqni o'q atrofida aylantirish orqali hosil bo'ladigan sirt yuzasi modellashtirildi. Taqqoslash va umumlashtirish metodi – turli adabiyotlarda keltirilgan nazariy yondashuvlar tahlil qilinib, ularning o'xshash va farqli jihatlari aniqlanib, umumiy xulosalar chiqarildi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda egri chiziq uzunligini hisoblash va aylanma sirt yuzasini aniqlashning nazariy formulalari o'zaro bog'liq holda tahlil qilindi, differensial va integral usullarning o'zaro uzviy aloqasi asoslab berildi. O'rganilgan metodlar natijasida egri chiziqli shakllarning uzunligi va yuzasi bo'yicha hisoblashlarni yanada soddalashtirish, ularni dasturlash orqali avtomatlashtirish imkoniyatlari ham ko'rib chiqildi.

Xulosa: Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, egri chiziqli yoy uzunligini hisoblash, yoy uzunligining differensial hamda aylanma sirt yuzasini aniqlash matematik analizning eng muhim amaliy qo'llanilish sohaslaridan biridir. Ushbu mavzu differensial va integral hisobning asosiy tushunchalariga tayangan holda, egri shaklli obyektlarning geometrik xossalarini aniq miqdoriy baholash imkonini beradi.

Egri chiziqli yoy uzunligini topish formulalari orqali turli shakllar, masalan, parabola, giperbola, sinusoid yoki boshqa murakkab egri chiziqlarning uzunligini aniqlash mumkin. Yoy uzunligining differensial esa ushbu jarayonning nazariy asosini tashkil etadi, chunki u chiziqning har bir elementar qismi bo'yicha o'zgarishlarni aniqlab beradi. Aylanma sirt yuzasini hisoblash masalasi esa geometrik obyektни koordinata o'qiga nisbatan aylantirish orqali hosil bo'ladigan sirtning umumiy yuzasini topish imkonini beradi. Bu metod mexanika, muhandislik, arxitektura, fizika, grafika va informatika sohaslarida keng qo'llanadi. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, egri chiziqli yoy uzunligini va aylanma sirt yuzasini hisoblash nazariyasi nafaqat nazariy jihatdan muhim, balki amaliy masalalarni yechishda ham samarali vosita hisoblanadi. Shu sababli, bu yo'nalishda olib boriladigan izlanishlar matematika fanining yanada chuqur o'rganilishini ta'minlaydi va talabalarning analitik tafakkurini rivojlantiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. — Москва: Наука, 1983. — Т. 1–3.
2. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. — Москва: Наука, 1981.
3. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. — Москва: Высшая школа, 1985.

4. Коши О. Анализ и теория функций действительных переменных. — Санкт-Петербург, 1911.
5. Ньютон И. Математические начала натуральной философии. — Москва: Наука, 1989.
6. Эйлер Л. Введение в анализ бесконечных величин. — Санкт-Петербург: АН СССР, 1956.
7. Гаусс К.Ф. Избранные труды по математике и механике. — Москва: Наука, 1984.
8. Остроградский М.В. Собрание сочинений. — Санкт-Петербург, 1961.
9. Сайидов А.М. Matematik analiz. I-qism. — Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2010.